

ОНА ТИЛИ ФАНИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ АДАБИЙ ТАҲЛИЛ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК МУАММОЛАР

Мусурмонкулова Ойсулув Юлбековна

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили
ва адабиёти университети “Ўзбек тили ва адабиёти”
кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Она тили таълимида ўқувчиларнинг ижтимоий ҳаёт фаолиятига тайёрлашдаги ўрни муҳим ҳисобланиб, ўқувчиларда коммуникацион кўникмалар ҳосил қилшда адабий таҳлил муҳим ҳисобланади, Маколада она тили фанида она тили фанида ўқувчиларнинг адабий таҳлил компетенциясини ривожлантиришда педагогик муаммолар хусусида фикр мулоҳозалар баён этилган.

Калит сўзлар: Она тили, адабий таҳлил, узлуксиз таълим, узвийлик, тилшунослик, атама (термин) билим, кўникма, малака, тушунча.

Аннотация: В образовании на родном языке важна роль в подготовке учащихся к общественной жизнедеятельности, литературный анализ важен в формировании у учащихся коммуникативных навыков, в статье излагаются размышления о педагогических проблемах в развитии литературно-аналитической компетентности учащихся в науке о родном языке.

Ключевые слова: Родной язык, литературный анализ, непрерывное образование, непрерывность, Лингвистика, термин (термин) знание, умение, квалификация, понимание.

Annotation: The role of students in preparing them for social life activities in native language education is considered important, literary analysis is important in forming communication skills in students, the article describes reasoning about pedagogical problems in developing competency of literary analysis of students in native language science.

Keywords: Native language, literary vocabulary, continuing education, continuity, linguistics, adjective (term) knowledge, skills, competence, understanding.

Республикамизда она тили фани асослари барча босқичларида ўқув муассасаларининг таълим мазмунига мос равишда муайян курслар доирасида ўргатилади. Таълим турлари орасида ўзаро алоқадорлик, боғлиқлик ва изчилликни ўрнатиш фанлар (предметлар), боблар, мавзулар, ўқув материаллари орасидаги ҳар томонлама узвийликни таъминлаш орқали амалга оширилади. Чунончи она тили фани асосларини ифодаловчи курслар(синф) ўртасида

узвийликни таъминлаш, ўқув материалларини турли бошланғич синф ўқувчиларининг ёш хусусиятларига мос тарзда танлаш, уларни маълум мантикий кетма-кетлик, бўлимлараро узвийлик ҳамда изчиллик асосида жойлаштириш, лингводидактик ва лингвометодик асосларини таъминлаш муаммоси мавжуд.

Дунёдаги қадимий ва бой тиллардан бири бўлган ўзбек тили халқимиз учун миллий ўзлгимиз ва мустақил давлатчилик тимсоли, бебаҳо маънавий бойлик, буюк қадриятдир. Кимда-ким ўзбек тилининг бор латофатини, жозибаси ва таъсир кучини, чексиз имкониятларини ҳис қилмоқчи бўлса, мунис оналаримизнинг аллаларини, минг йиллик дostonларимизни, ўлмас мақомларимизни эшитсин, бахши ва ҳофизларимизнинг сеҳрли кўшиқларига кулоқ тутсин, ҳар биримиз давлат тилига бўлган эътиборни мустақилликка бўлган эътибор деб, давлат тилига эҳтиром ва садоқатни, она ватанга эҳтиром ва садоқат деб билишимиз, шундай қарашни ҳаётимиз қоидасига айлантиришимиз керак”³⁶ – деб таъкидлаган эди Президентмиз Шавкат Мирзиёев.

Она тил фанини самарали ўқитиш бўйича мавжуд илғор тажрибаларни атрофлича таҳлил қилиш асосида умумий ўрта таълим мактабларда ўқитиладиган она тили предметида атамалар адабий тахлили ва узвийлиги муаммолари ўрганиш муҳим ҳисобланади.

Илм-фан, техника, санъатга ёки бирон касб-ҳунарга хос сўзлар **атамалар** деб аталади. Булар одатда бир маънони билдиради: *урғу, кесим, ундалма* ва б. **Илмий атамалар** маълум бир фан, санъат ёки техника соҳасида қўлланадиган атамалардир.

Улар икки хил усул билан ҳосил қилинади: **а) умумхалқ тилидаги сўзлардан маъносини махсулаштириши орқали;** умумхалқ ишлатадиган сўзлар орасидан айримларининг маъноси торайиб, умумхалқ тилида бир маънони, илмий нутқда эса бошқа маънони ифодалайдиган бўлиб қолади. Бунга ўхшаган атамалар тилимизда анчагина: сўз туркумларининг номлари — *от, сифат, сон, феъл, равиш;* математикага оид атамаларнинг айримлари — *илдиз, сурат, тўплам* ва ҳ. *Феъл* сўзи умумхалқ тилида характер, феъл1-атвор маъносини, илмий тилда сўз туркуми номини билдиради. **б) бошқа тиллардан илмий тушунча учун атама олиши орқали; бошқа тиллардан сўз олиши орқали** ҳосил қилинади: *омоним, каср, тангенс, мусбат, синус, манфий* ва ҳ.

Касбий атамалар (профессионализм), номланишидан кўриниб турганидай, маълум бир касб-ҳунарга оид сўзлардир.

Ўқитувчилик касбига доир атамалар: *рейтинг, йиллик баҳо, синф журнали, педкенаши* ва ҳ.

Тикувчилик касбига доир атамалар: *андоза, ангишвона, қатим, бичиқ, жияк қадамоқ, тугма* ва б.

³⁶ prezident.uz

Дехқончилик атамалари: *жўякни катта олмоқ, кетмон, пуштани кенг ташилаш..*

Касб-хунарга оид атамалар ҳам хунар эгаси қайси шева вакили бўлса, шу шева лексикаси таркибига киради. Чунки Бухоро хунарманди ишлатадиган сўз, Тошкент хунармандига нотаниш бўлиши мумкин.

Филология фанлари доктори Собиржон Иброҳимов хунармандлар тилини ўрганиб, Фарғонанинг касб-хунар лексикасида доир йирик китоблар яратди. Бундай сўзларни ёзувчилар асарда иштирок этаётган шахсларнинг косиб эканликларини кўрсатиш учун, услубнинг ҳамма турларида, айниқса, бадий услубда кўпроқ ишлатадилар.

Эслатма: *Атамаларни тартибга солиш ҳар бир тилда катта аҳамиятга эга. Шунинг учун атамаларни яратиш тамойиллари ва уларни тартибга солиш муаммолари билан шуғулланувчи тилишуносликнинг махсус бўлими борки, бундай бўлим атамашунослик (терминология) деб юритилади.*

Атамашуносликнинг ўрганиш бирлиги **атамалар** (терминлар)дир.

Атамаларни мумкин қадар миллийлаштириш, тилимизнинг ички имкониятларидан атамалар яратишда унумли фойдаланиш, чет тилидан кириб келган атамаларни ҳам зарур ҳолларда қабул қилиш ҳозирги атамашунослигимизнинг бош тамойили саналади. Шунинг учун ҳам халқ ўртасида кенг истеъмолга бўлган *радио (овознигор эмас), аэропорт (тайёрагоҳ эмас), институт (олийгоҳ эмас), самолёт (учоқ эмас)* каби атамалар тилимизда сақлаб қолинди.

Маълум фан ёки касб-хунар соҳасидаги муайян бир тушунчани аниқ ифодалаш учун маъноси махсулаштирилган сўз ёки сўз бирикмаларига атама (термин) дейилади.

Атамаларни тартибга солиш ҳаракати мустақилликнинг илк даврларида турли ёсинда олиб борилди: а) рус тилидан ва бу тил орқали Европа тилларидан кириб келган атамаларнинг ўрнига араб-форс тилидан атамалар танлаш: *аэропорт ўрнига тайёрагоҳ; самолёт ўрнига тайёра; институт ўрнига олийгоҳ, раён ўрнига ноҳия, радио ўрнига овознигор, тельефон ўрнига дуровоз* кабилар; б) рус тилидан ва бу тил орқали Европа тилларидан кириб келган атамаларнинг ўзбек тилининг ички имкониятларини қидириб, ўзбекча муқобилларини топиш. Агар муқобили бўлмаса, бошқа тиллардан олинган атамаларни ўзбек тили фонетик қонуниятига мослаштириб қўллаш. Масалан, *акция-ҳисса, акционер-ҳиссадор, канцелярия-девоҳона, печат-муҳр, гимн-мадҳия, таможня-божхона, банк-банка, самолёт-самолёт, вертолёт-вертолёт, ракета-ракета, танк-танк, тельефон-тельефон, компьютер-компьютер* каби.

Маълумки, ҳар қандай ўқув фани муайян тушунча ва терминлар асосида ўқитилади. Ҳар бир фаннинг тушунчалари йиғиндиси шу фаннинг тушунчалари тизимини белгиласа, унинг мавжуд терминлар мажмуаси эса терминологик тизимини ташкил қилади. Қачонки ўқувчи ёки талаба тушунча ва терминларнинг мазмун-моҳиятини тўлалигича англаб етса, у ўрганилаётган фаннинг назарий асосларини яхши ўзлаштиради ва шу таълим соҳасидан берилаётган турли характердаги ўқув топшириқларини амалда бажариш малака ва кўникмаларини нисбатан тезроқ ва сифатлироқ, энг муҳими, онгли тарзда эгаллайди. Бундан маълум бўладики, термин ва тушунчалар ҳар қандай фаннинг ривожланиши ва ўзига хослиги ҳамда уни ўқитиш жараёнининг самарали кечишида муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида **термин** сўзи «(лотинча “терминус” - чек, чегара) *Фан, техника, касб-ҳунарнинг бирор соҳасига хос муайян бир тушунчанинг аниқ ва барқарор ифодаси бўлган сўз ёки сўз бирикмаси; атама*»³⁷; **тушунча** сўзи «1. Нарса ва ҳодисаларнинг мантиқан ажратилган муҳим белгиларини, алоқа муносабатларини умумлаштириб акс эттирувчи умумий тасаввур; тафаккур шакли. 2. Умуман, нарсалар, ходисалар ҳақидаги тасаввур, тушуниш. 3. Онглилик даражаси, онг. 4. Инсоннинг билим ва тасаввурлари даражаси, савия»³⁸; **атама** сўзи эса «1. Термин. 2. Умуман, ном» деб изоҳланган³⁹. Мазкур изоҳларда ўзаро яқинлик ва ўхшашликнинг мавжудлигига қарамасдан, айрим ҳолларда атама сўзи ҳар доим ҳам термин маъносига тенг тушунчани ифодамайвермаслиги аён бўлади.

«Гапнинг охирига нукта (.), сўроқ (?), ёки ундов (!) белгиси қўйилади»⁴⁰. Мавҳум тафаккури яхши ривожланмаган кичик ёшдаги мактаб ўқувчилари юқоридаги сингари дарсликда ифодаланган маълумотга таянган ҳолда гапларни ифода мақсадига кўра дарак, сўроқ ва ундов гапларга ажратишга одатланиб қоладилар. Аслида ундов гаплар дарак, сўроқ ва буйруқ гапларни ифодалаш жараёнида ҳис-ҳаяжоннинг иштирокига кўра аниқланадиган алоҳида тури ҳисобланади. Шунингдек, бошланғич синф меъёрий ҳужжатлари, дарсликларида «гапнинг фикр билдириш мақсадига кўра турлари» юқори синфларда «ифода мақсадига кўра турлари» тарзида турли вариантларда қўлланиш ҳоллари мавжуд. Эътироф этилган тушунчаларни бевосита сўроқ ва буйруқ гапларга нисбатан қўллашга ўринсизга ўхшайди. Чунки сўроқ ва буйруқ гаплар, бизнинг назаримизда, гапнинг фикр билдириш мақсадига кўра тури бўлаолмайди.

³⁷ Ўзбек тили изоҳли луғати. Тўртинчи жилд. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат илмий нашриёти, 2008. – 73 бет.

³⁸ Ўзбек тили изоҳли луғати. Тўртинчи жилд. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат илмий нашриёти, 2008. – 222 бет.

³⁹ Ўзбек тили изоҳли луғати. Биринчи жилд. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат илмий нашриёти, 2010. - 113 бет.

⁴⁰ Қосимова К. ва бошқалар. 2-синф она тили дарслиги. – Т.: “Чўлпон”, 2008. - 5-бет.

Бошланғич таълим босқичига тегишли бўлган таълим стандарти, дастур ва дарсликларда айнан бир тушунча ёки атамаларнинг юқоридаги сингари турли шаклларда ифодаланишига бир қанча мисолларни келтириш мумкин. Таълими тараққий этган давлатлар тажрибасида она тили фанига доир термин ва тушунчаларни таълим босқичининг барча (мактаб, лицей, ОЎЮ) тур ва босқичларида бир хил аташ анаънаси мавжудлигини таъкидлаш ва бу хил ёндашувни бизда ҳам амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Терминлар билан боғлиқ яна бир муҳим жиҳат сифатида терминларни таржима қилишда учрайдиган ҳолатларни олиш мумкин. Сўзларнинг шакл ва маъно муносабатига кўра турлари саналадиган **синоним, антоним, омоним** каби атамаларни асл ҳолича қолдириш мақсадга мувофиққа ўхшайди. Тажриба она тили фанини ўқитиш жараёнида терминларнинг таржима вариантини қўллаш ҳар доим ҳам ўзини оқламаслигини кўрсатмоқда мумкин. Масалан, **антоним** термини таржима асосида **зид маъноли сўз** сифатида олинган. Биринчидан, ўзбек тилида келди-келмади, ёз-ёзма сингари бўлишли ва бўлишсиз феъллар лексик жиҳатдан ўзаро **зид маъноли** сўзлар ҳисобланади, лекин улар **антоним** сўзлар термини талабларига жавоб бера олмайди чунки антоним сўзлар турли ўзакка эга бўлиши шарт, иккинчидан, ўқувчиларнинг ўрта таълим босқичида рус тили ва инглиз тили фанларини ўрганиш жараёнида бу терминларни қайтадан янги тушунчалар сифатида ортиқча дарс вақтини сарфлаб ўзлаштиришларининг олди олинади. Шунингдек, **шаклдош** сўзлар атамасининг омоним сўзлар ўрнида қўлланиши ҳам айрим ноқулайликларни келтириб чиқарадиган ҳолат мавжудга ўхшаб кетади. Айтайлик, кўп маъноли дарахтнинг **кўзи**, булоқнинг **кўзи**, узукнинг **кўзи** ёки кўйлакнинг **ёқаси**, жарнинг **ёқаси** каби бирикмалардаги **кўз** ва **ёқа** сўзлари ўзаро айнан бир хил шаклга эга бўлишига қарамасдан улар омоним сўзлар эмас, балки кўп маъноли сўзлар ҳисобланади. Яъни кўп маъноли сўз қанча кўчма маънога эга бўлишидан қатий назар бир бош сўздан ўсиб чиқади. Нутқимизда мавжуд кул (от), кул (феъл), ўт (от), ўт (феъл), ўт (от) сингари шаклдош сўзлар эса алоҳида сўзлар ҳисобланади. Шунингдек, “яқин маъноли”, “маънодош” атамалари ҳар доим ҳам синоним атамасига тенг келавермайди. Бундан ташқари, ҳар қандай термин тилимизнинг бойишида муҳим манба бўлиб хизмат қилишини назардан қочирмаслигимиз лозим.

Турли босқичлардаги она тили дарсликларида тушунча ва терминларнинг адабий таҳлили муаммоси билан боғлиқ ҳолатлар ўқувчиларнинг она тили ўқув предмети асосларини пухта ўзлаштиришларида маълум бир иккиланиш ва қийинчиликларни келтириб чиқариши, табиий. Барча фанларни ўзлаштиришнинг асоси ҳисобланган она тили предметида оид термин ёки тушунчаларнинг номутаносиблиги, юзаки қараганда, арзимас ҳодисадек туюлса-да, аслида муҳим таълимий ва ижтимоий аҳамиятга эга.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ҳар бир фаннинг термин ва тушунчалар тизими шу соҳада синовдан ўтган, тасдиқланган мажмуадан иборат бўлади. Она тили таълими соҳаси термин ва тушунчаларининг барча таълим босқичлари учун ягона стандарт шакллари ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш орқали термин ва тушунчалар билан боғлиқ сунъий тўсиқларнинг бартараф этилиши ўқувчиларнинг она тили фанидан эгаллайдиган билим, кўникма ва малакалари сифатига ижобий таъсир қилади.

Адабиётлар рўйхати.

1. Lex.uz/ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги 187-сон “Умумий ўрта таълим ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида” ги қарори.
2. Икромова Р. ва бошқалар. 4-синф она тили дарслиги. – Т.: «Шарқ», 2008.
3. Ғуломов А., Неъматов Ҳ. Она тили таълими мазмуни. - Т.: «Ўқитувчи», 1995.
4. Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиядова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси. - Т.: «Янги аср авлоди». 2010 й
5. Ўзбек тили изоҳли луғати. Тўртинчи жилд. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат илмий нашриёти, 2008 й,